

SUG'ORISH SUVIDAN FOYDALANISHNING YER OSTI SUVLARI MUHITIGA VA TUPROQ SHO'RLANISHIGA TA'SIRI

I.Habibullayev¹, B.M. Murodullayev²

¹Toshkent moliya institute elektron tijorat va raqamli iqtisodiyot kafedrası, tfd professor

²Raqamli iqtisodiyot va sun'iy intellektni rivojlantirish ilmiy tadqiqot instituti, tayanch doktoranti

Аннотация Tadqiqot ishida sug'orish suvidan foydalanishning yer osti suvlarining o'zgarishiga ta'siri o'rganiladi va yer osti suvlari EC va uning sifatining o'zgarishini tahlil qilinadi va biz sug'orish suvidan foydalanishning sug'orish ta'siriga uchragan yer osti suvlari muhitining tuproq sho'rlanishiga ta'sirini o'rganib chiqdik. Tadqiqotimiz shuni ko'rsatdiki, Kasbi tumanida yuqori oqimdagi sug'orish suvidan foydalanish 4-maydon bo'lgan Kasbi tumanida quyi oqimdagi yer osti suvlari chuqurligining o'zgarishiga ta'sir qiladi. Yuqori oqimdagi sug'orish suvidan ortiqcha foydalanish quyi oqimdagi yer osti suvlarining chuqurligini kamaytiradi.

Аннотация В исследовании изучается влияние использования оросительной воды на изменения подземных вод и анализируются изменения ЕС подземных вод и их качества, а также мы изучаем влияние использования оросительной воды на окружающую среду подземных вод, на которую влияет орошение, изучалось влияние засоленности почвы. Наше исследование показало, что использование оросительной воды верхнего бьефа в Касбинском районе влияет на изменение глубины залегания грунтовых вод нижнего бьефа в Касбинском районе, который является 4-м районом. Чрезмерное использование воды для орошения вверх по течению снижает глубину залегания грунтовых вод вниз по течению.

Annotation The study examines the impact of irrigation water use on groundwater changes and analyzes changes in groundwater EC and its quality, and we examine the impact of irrigation water use on the groundwater environment

affected by irrigation. studied the effect of soil salinity. Our study showed that the use of upstream irrigation water in Kasbi district affects the change in the depth of downstream groundwater in Kasbi district, which is the 4th area. Excessive use of upstream irrigation water reduces the depth of downstream groundwater.

Kalit so'zlar: Irrigatsiya inshootlari, yer osti suvlari, sho'rlanish, fazoviy taqsimot, drenaj.

1. Kirish

Sug'orishning hosildorlikni oshirishga ijobiy ta'siridan tashqari, daryo havzasining quyi oqimida sug'orish yer osti suvlari chuqurligi oshishi bilan sho'rlanishni keltirib chiqarishi mumkin. Sug'orish natijasida yuzaga keladigan yer osti suvlari muhitining tuproqqa ko'rinadigan ta'siri faqat sho'rlanishning ilg'or bosqichlarida, muhim chora-tadbirlarni amalga oshirish kerak bo'lganda kuzatilishi mumkin. Sug'orish shuningdek, quyi oqimda suv tanqisligi, drenaj muammolari va ifloslantiruvchi moddalarning drenaji kabi yuqori va quyi oqim muammolariga olib kelishi mumkin. Shunday qilib, tuproq sho'rlanishining oldini olish uchun qurg'oqchil va yarim qurg'oqchil hududlarda sug'orishning yer osti suvlari muhitiga ta'sirini baholash juda muhimdir.

Qashqadaryo viloyatining umumiy yer maydoni 2857 ming ga, qishloq xo'jaligida foydalaniladigan yerlar 2195 ming ga yoki jami maydonga nisbatan 76,8 %. Sug'oriladigan yerlar 461 ming ga yoki jami qishloq xo'jaligida foydalaniladigan yerlarning 21,0 foizi demakdir. Bunday yerlar ulushi eng yuqori Kasbi tumanida - 90,8 %; ikkinchi o'rinda Qarshi tumani turadi - 66,4 %. Muborak, Shahrisabz, Yakkabog', Chiroqchi va, ayniqsa, Dehqonobod tumanida u juda past (atigi 1,0 foizga yaqin).

Jami ekin maydoni 682,7 ming ga, uning 2/3 qismiga yaqini fermer xo'jaliklarida. Qishloq xo'jaligida foydalaniladigan yerlar tarkibida ekin maydonlari 31,1 foizni tashkil qiladi. Bu xususda Kasbi (87,0 %), Chiroqchi (51,2 %), Qarshi (67,0 %) tumanlari oldinda, Muborak (13,1 %),

Dehqonobod (15,9 %) va Mirishkor (20,0 %) oxirgi o'rinlarda turadi.

Kasbi tumani Qarshi cho'lida joylashgan. Hududida Maymanoq tog' tizmasi bor. Iqlimi keskin kontinental. Yozi issiq, quruq va uzok,. Bahor va kuzda yog'in kam. Qishda qor oz yog'adi, qattiq sovuq bo'lmaydi. Yanvarning o'rtacha temperaturasi 0° dan 20° gacha, iyulniki 28,2°–31,6°. Yil davomida yog'ingarchilik kunlari 58–60 kundan oshmaydi. T-raning yuqoriligi tufayli bug'lanish miqdori yiliga yog'ingarchilikka nisbatan o'n barobar ko'p. Yiliga o'rtacha 270 mm, ayrim yillari 310–320 mm, qurg'oqchilik yillari 100 mm yog'in tushadi. Kasbi tumanining Koson tumani bilan chegarasidan Qashqadaryo oqib o'tadi. Tuprog'i, asosan, bo'z tuproq. Ba'zi joylarda sho'rlangan.

Ushbu tadqiqot 682.7 ming ga dan ortiq maydonni egallagan, quyi oqimda tuproq sho'rlanishi sodir bo'lgan yirik sug'orish tumanida o'tkazildi. Birinchidan, biz sug'orish suvidan foydalanishning yer osti suvlari muhitiga ta'sirini o'rgandik. Keyinchalik, quyi oqimdagi tuproq

sho'rlanishiga sug'orish suvidan foydalanishning ta'sirini aniqladik. Ushbu tadqiqotning aniq vazifalari sug'orish suvidan foydalanishning yer osti suvlari chuqurligi va sho'rlanishining tebranishlariga ta'sirini aniqlash, keyin esa sug'orish ta'sir qiladigan yer osti suvlari muhitining tuproq sho'rlanishiga ta'sirini baholashdan iborat edi.

2. O'rganilayotgan hududning konturlari

Ushbu tadqiqot O'zbekiston Respublikasining Qashqadaryo viloyatida joylashgan Kasbi tumani irrigatsiya loyihasi hududi dala o'lchovlarini o'tkazishga asoslangan (1-rasm).

Kasbi tumanining eng baland joyi dengiz sathidan taxminan 2100 m balandlikda. 1970-yil 16 oktabrda tashkil etilgan. Kasbi tumani viloyatning g'arbida joylashgan. Kasbi tumani Qarshi cho'lida joylashgan. Hududida Maymanoq tog' tizmasi bor. Iqlimi keskin kontinental. Yozi issiq, quruq va uzok,. Bahor va kuzda yog'in kam. Qishda qor oz yog'adi, qattiq sovuq bo'lmaydi. Yanvarning o'rtacha temperaturasi 0° dan Ggacha, iyulniki

28,2°–31,6°. Yil davomida yog‘ingarchilik kunlari 58–60 kundan oshmaydi. T-raning yuqoriligi tufayli bug‘lanish miqdori yiliga yog‘ingarchilikka nisbatan o‘n barobar ko‘p. Yiliga o‘rtacha 270 mm, ayrim

yillari 310–320 mm, qurg‘oqchilik yillari 100 mm yog‘in tushadi. Kasbi tumanining Koson tumani bilan chegarasidan Qashqadaryo oqib o‘tadi. Tuprog‘i, asosan, bo‘z tuproq. Ba’zi joylarda sho‘rlangan.

1-rasm. Kasbi tumani yer maydonining holati

1-jadval Ushbu tadqiqotda foydalanilgan ma'lumotlar

Yil va hudud	Namuna hajmi	O'lchov oralig'i	Yer osti suvlari chuqurligi	Yer osti suvlari EC	Tuproqning sho'rlanishi (ECe)
1977 (4-maydon)	156	faqat avgust		o	
1995-1996 (1-3-maydon)	572	oylik	o	o	
2005-2006 (1-3- maydon)	572	oylik	o	o	
2015-2016 (4- maydon)	15 (50*)	oylik	o	o	o (2015-iyul)

Irrigatsiya inshootlari qurilishi 1917-yillarda boshlangan bo‘lib, tumanni turli rivojlanish bosqichlariga ko‘ra to‘rt hududga bo‘lish mumkin. Dastlabki uchta hududda irrigatsiya-drenaj inshootlarini o‘rnatish ishlari yakunlangan bo‘lsa, 4-hududda inshootni o‘rnatish endigina boshlangan. 4-hududdagi yangi ishlanmalardan farqli o'laroq, 1-3-hududlarda qurilgan eski sug'orish inshootlari eskirganligi sababli sug'orish suvining sizib chiqishi ortib ketdi.

3. Materiallar va usullar

Birinchidan, biz sug'orish suvidan foydalanish va yog'ingarchilikning er osti

suvlari muhitiga ta'sirini baholadik va keyin er osti suvlari muhitining tuproq sho'rlanishiga ta'sirini o'rganib chiqdik. Sug'orish va yog'ingarchilik bo'yicha ma'lumotlar tegishli ravishda Davlat gidrotexnikasi va Meteorologiya bosh boshqarmasidan olingan (1-jadval). Tuproqning sho'rlanishi haqidagi ma'lumotlar, to'yingan pasta ekstraktining (ECe) elektr o'tkazuvchanligi ^ukurova universiteti laboratoriyasida o'lchandi.

2005-2006 yillardagi er osti suvlari ma'lumotlari 1-rasmda ko'rsatilganidek, 15 ta kuzatuv qudug'ida, shu jumladan 3-hududda joylashgan to'rtta quduqda (ya'ni, 3-bosqichda ishlab chiqilgan maydon) o'lchandi. 1-3 maydonlar uchun yer osti suvlarini kuzatish quduqlari butun maydonni qamrab oldi.

Sug'orish suvi ta'sirida bo'lgan er osti suvlari muhitining tuproq sho'rlanishiga ta'sirini baholash uchun LANDSAT TM ning 2005 yil iyul oyidagi ma'lumotlari tuzdan zarar ko'rgan dalalarni aniqlash uchun ishlatilgan. Tuzdan zarar ko'rgan dalalar aniqlangan va belgilangan usul bilan tasniflangan (Kume va boshq., 2007) dala o'lchovlari ma'lumotlari va tuproq xaritasi.

4. Natijalar va muhokama

4.1 Yer osti suvlari chuqurligining o'zgarishi

Sug'orish suvidan foydalanishning yer osti suvlari chuqurligiga ta'siri barcha to'rtta hudud bo'yicha tahlil qilindi. 1993-1994 va 2003-2004 yillarda 1-3 maydonlarda er osti suvlari chuqurligining tebranishlarida ikkita cho'qqi qayd etildi (2 va 3-rasmlar). O'sish may oyida boshlangan va sug'orish bilan avgustgacha yuqori darajada saqlanib qolgan va sug'orish bo'lmaganda sentyabrdan oktyabrgacha pasaygan.

2-rasm. 1995-1996 yillar davomida
1-3 maydonlar uchun yer osti suvlari
chuqurligining o'zgarishi

4-rasm. 1995-1996 yillar davomida
1-3 maydonlar uchun yer osti suvlari
chuqurligining o'zgarishi

3-rasm. 2005-2006 yillar davomida
1-3 maydonlar uchun yer osti suvlari
chuqurligining o'zgarishi

5-rasm. A va B kesmalari
bo'ylab yer osti suvlari
chuqurligining o'zgarishi

2-Jadval. EC Yer osti suvlarini tavsiflovchi statistikasi EC

	Namuna hajmi	O'rtacha EC (dS m ⁻¹)	Standart og'ish (dS m ⁻¹)	Maksimal EC (dS m ⁻¹)	Minimal EC (dS m ⁻¹)
1977 (4-maydon)	156	46.8	40.6	276.0	1.2
1995-1996 (1-3-maydon)	574	1.3	2.1	24.0	0.2
2005-2006 (1-3- maydon)	574	0.8	0.8	12.0	0.1
2015-2016 (4- maydon)	15	12.4	19.6	78.6	0.5

Noyabrdan martgacha yog'ingarchilik bilan yer osti suvlari chuqurligining oshishi sodir bo'ldi. Shunga qaramay, taxminan 300 mm yog'ingarchilik bo'lsa ham, noma'lum sabablarga ko'ra, yer osti suvlari chuqurligi yanvar oyida (1995-1996) kamaydi.

Ushbu natijalardan biz yer osti

suvllari chuqurligida maydan avgustgacha sug'orish bilan ortgan, sentyabrdan oktyabrgacha pasaygan va yog'ingarchilik bilan noyabrdan aprelgacha ko'tarilgan ikkita cho'qqini aniqladik. Yer osti suvlari chuqurligining o'zgarishi sxemasi turli joylarda balandliklar bilan o'zgarmadi (ma'lumotlar ko'rsatilmagan). 2005-

2006 yillardagi yer osti suvlarining o'rtacha chuqurligi 1995-1996 yillardagiga qaraganda sayozroq bo'ldi, bu, ehtimol, sug'orish uchun suvdan ko'proq foydalanish va eskirgan sug'orish inshootlaridan sizib chiqishning ko'payishi bilan bog'liq.

2005-2006 yillarda 4-hududda o'tkazilgan xuddi shunday tahlil 1-3-maydonlarda kuzatilgan er osti suvlari chuqurligining xuddi shunday tebranishini va sxemasini aniqladi. Ikki cho'qqi sug'orish suvi va yog'ingarchilikning ko'payishi natijasida yuzaga keldi. 4-rasmda ko'rsatilgan yer osti suvlarining o'rtacha chuqurligi sug'oriladigan va sug'orilmaydigan dalalarni ifodalovchi 3-hududdagi 12, 203, 453 va 483-quduqlar ma'lumotlarini o'z ichiga oladi. Joylashuv va sug'orish holatining yer osti suvlari chuqurligidagi tebranishlarga ta'sirini baholash uchun biz 1-rasmda ko'rsatilgan ikkita transekt bo'ylab quduqlarni baholadik va yer osti suvlari chuqurligidagi tebranishlarni alohida-alohida chizdik (5-rasm).

6 va 8-kuzatish quduqlari sug'orilmaydigan dalalarda, 11, 453 va

483-quduqlar sug'oriladigan dalalarda joylashgan. Ushbu natijalar 1-3 maydonlarda ko'rilgan bir xil ikkita cho'qqi bilan yer osti suvlarining aniq tebranishini ko'rsatadi. 6 va 8-kuzatish quduqlari tumanning eng past qismida joylashgan bo'lib, butun kuzatuv davrida yer osti suvlari chuqurligi ancha sayoz bo'lib qoldi.

4.2 Yer osti suvlarining sho'rlanishining o'zgarishi

1-3-sonli hududlarda yer osti suvlarining elektr o'tkazuvchanligi (EC) 1995-1995 va 2005-2006 yillarda, 4-hududda esa 1977 va 2005-2006 yillarda pasaydi (2-jadval), ehtimol, drenaj inshootlarining rivojlanishi va ulardan foydalanish tufayli ortiqcha sug'orish suvi. 2005-2006 yillar davomida 4-maydonda ECning standart og'ishi yuqori edi. Katta o'zgarish 3 va 4 maydonlar orasidagi chegarada joylashgan asosiy drenaj kanalining qurilishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Yer osti suvlari oqimi va EC biroz qiya relef bo'ylab, Kasbi tumani hududi bo'ylab Qarshidan Muborakgacha bo'lgan balandlik pasayib boradi (6-rasm). Bu natija,

ehtimol, sug'orish suvidan foydalanish qulayligi, drenajning qulayligi va yuqori oqimdan quyi oqimga tuzning konveksiyasi bilan bog'liq.

1977 yildan 2005-2006 yilgacha bo'lgan 15 ta kuzatuv qudug'i uchun yer osti suvlarining EC qiymatlarining tarqalish sxemalari 7-rasmda ko'rsatilganidek, $R^2 = 0,61$ bilan chiziqli munosabatni hosil qildi, bunda 1977 yil uchun EC qiymatlari Kriging usuli (Delhomme, 1978) kuzatuv quduqlari yo'qligi sababli. Yer osti suvlari EC 4-maydonda kamaydi va drenaj kanalidan masofa va yerdan foydalanish turi ta'sir ko'rsatdi, bu 2005-2006 yillardagi yer osti suvlari

EC ning yuqori standart og'ishiga mos keladi (2-jadval).

Na^+ va natriyning adsorbtsion nisbati yer osti suvlari EC bilan ijobiy munosabatni ko'rsatdi (8 va 9-rasmlar) va 1977 va 2005-2006 yillarda deyarli bir xil regressiya chizig'ida chizilgan. 2005-2006 yillarda $4,0 \text{ dS m}^{-1}$ dan yuqori EC qiymatlari o'rtacha $17,6 \text{ SAR}$ ($13,0 \text{ SAR}$ almashtiriladigan natriy ulushiga (ESP) $15,0$ ga teng) 2005-2006 yillarda 4-hududning ba'zi joylarida kuzatilgan. Natriyga boy tuproq uchun qiymat $15,0$ dan yuqori. Shuning uchun natriy yuqori SAR darajasi tufayli 4-hududdagi tuproqlarda tuproq zarralarida to'planishga moyil bo'lishi mumkin.

6-rasm. Yer osti suvlari EC monitoring quduqlari balandligi bo'yicha tasniflanadi

7-rasm. 1977 va 2005-2006 yillarda yer osti suvlari EC o'rtasidagi munosabatlar

8-rasm. 1997 va 2005-206 yillar uchun yer osti suvlari EC va Na+ o'rtasidagi bog'liqlik

4.3 4-hududda tuproq va yer osti suvlari sho'rlanishining fazoviy taqsimoti

Tuproqning sho'rlanishi 4-maydonda er osti suvlari chuqurligi va uning EC yuqoriligi tufayli sodir bo'ladi. 1977 yilda 4-maydonda EC yer osti suvlarining tarqalish xaritasi Kriging texnikasi bo'yicha baholangan (10-rasm). Er osti suvlari EC 1977 yildan 2005-2006 yilgacha chiziqli munosabatlarni, ya'ni shunga o'xshash naqshni ko'rsatdi (7-rasm). Shuning uchun 2005-2006 yillarda EK er osti suvlarining tarqalish sxemasi 1977 yildagiga o'xshash edi.

Ko'pgina o'simlik turlari 4,0 mS/m chegara chegarasidan (AQSh

9-rasm. 1997 va 2005-206 yillar uchun yer osti suvlari EC va SAR o'rtasidagi bog'liqlik

sho'rlanish laboratoriyasi xodimlari, 1954 yil) yuqori bo'lgan E_{Ce} qiymatlaridan ta'sirlangan va 7,7 dS m⁻¹ dan yuqori bo'lgan E_{Ce} qiymatlari paxtaning chegara chegarasi hisoblanadi. Shuning uchun tuz ta'sirlangan dalalarni uchta sinfga ajratdik, E_{Ce}<4,0 dS m⁻¹, 4,0 dS m⁻¹ <E_{Ce}<7,7 dS m⁻¹ va 7,7 dS m⁻¹ <E_{Ce}. 4-hududda uchta sho'rlanish klassining foizlari mos ravishda 44%, 21% va 35% ni tashkil etdi. Bu natija shuni ko'rsatdiki, 7,7 dS m⁻¹ dan ortiq tuproq sho'rlangan dalalar hanuzgacha 4-hududda mavjud (11-rasm), bu, ehtimol, sug'orish va drenaj inshootlarining rivojlanishi bilan bog'liq.

10-rasm. 1977 yil 4-maydonda EC yer osti suvlarining tarqalishi

Nihoyat, biz 2005 yil iyuldagi ECE va 1977 yilgi er osti suvlari o'rtasidagi munosabatni ko'rib chiqdik. Bu erda qo'llanilgan ECE ma'lumotlari 2005 yil iyul oyida 4-maydonda 50 ballda o'lchandi. ECE 50 ballga to'g'ri keladigan er osti suvlarining EC qiymatlari interpolatsiya qilingan holda baholandi. 10-rasmda

ko'rsatilganidek, Kriging texnikasidan foydalangan holda ma'lumotlar. Tarqalgan chizmalar ular orasidagi chiziqli munosabatni ko'rsatdi (11-rasm). Tarqatishlarni taqqoslash shuni ko'rsatdiki, tuzdan ta'sirlangan dalalar yuqori er osti suvlari EC hududlariga to'g'ri keladi.

11-rasm. 2005 yilgi Ece va 1977 yilgi er osti suvlari o'rtasidagi munosabatlar

XULOSA

Birinchiidan, biz sug'orish suvidan foydalanishning yer osti suvlarining o'zgarishiga ta'sirini o'rgandik va ikkinchiidan, yer osti suvlari EC va uning sifatining o'zgarishini tahlil qildik. Uchinchiidan, biz sug'orish suvidan foydalanishning sug'orish ta'siriga uchragan yer osti suvlari muhitining tuproq sho'rlanishiga ta'sirini o'rganib chiqdik.

To'rtta hududda ham yer osti suvlari chuqurligining o'zgarishi yerdan foydalanishdan qat'i nazar, ikkita cho'qqiga, biri sug'orish mavsumida va biri yomg'irli qishda bo'lgan. 2003-2004 yillarda irrigatsiya inshootlarining eskirganligi va

sug'orish suvidan ortiqcha foydalanish tufayli yer osti suvlari chuqurligi 1993-1994 yillarga nisbatan yuqori bo'ldi. 1-4 maydonlarda yer osti suvlari EC vaqt o'tishi bilan pasaydi. Biroq, 4-hududdagi yer osti suvlarining EC standart og'ishi sug'orish holati va joylashuvi tufayli katta edi.

2005 yildagi tuzdan zarar ko'rgan dalalar 4-hududdagi 1939 yilgi yer osti suvlari darajasi yuqori bo'lgan maydonga to'g'ri keldi. Garchi butun Kasbi tumanining tuzdan zarar ko'rgan maydoni sug'orish suvi va drenaj inshootlaridan ortiqcha foydalanish natijasida kamaygan bo'lsa-da, 4-bosqichning 35% hali ham ta'sir ko'rsatmoqda. yuqori sho'rlanish. Yer osti suvlari muhitining EC, Na⁺ va

SAR ko'rsatkichlariga asoslanib, biz tuzdan ta'sirlangan dalalarda natriy tuproq zarralarida to'planishini taxmin qildik.

Tadqiqotimiz shuni ko'rsatdiki, Kasbi tumanida yuqori oqimdagi sug'orish suvidan foydalanish 4-maydon bo'lgan Kasbi tumanida quyi oqimdagi yer osti suvlari chuqurligining o'zgarishiga ta'sir qiladi. Yuqori oqimdagi sug'orish suvidan ortiqcha foydalanish quyi

oqimdagi yer osti suvlarining chuqurligini kamaytiradi. 4-hududdagi ba'zi dalalar dengiz sathidan pastda joylashgan va bu hududlar suv bosgan, drenaj inshootlari yetarli emas edi. Shuning uchun yozda 1-3 maydonlarda sug'orish suvidan foydalanish 4-hududda yer osti suvlari muhitining yomonlashishiga olib keladi va tuproqning sho'rlanishiga yordam beradi.

6. Adabiyotlar

1. Delhomme, JP, 1978: Kriging in the hydrosciences, *Advances in Water Resources*, 1, 251-266 Din?, U., Şenol ,S., Kapur, S. and San, M., 1991: Catenary soil relationships in the Cukurova Region, Southern Turkey. *CATENA*, 18:185-196.
2. Donma, S., Nagano T., and Watanabe, T., 2004: Irrigation system and improvement in the Lower Seyhan Plain, The interim report of ICCAP, ICCAP pub.3
3. Ghassemi, F., Jakeman, A.J., and Nix, H.A., 1995: Salinization of land and water resources, CAB International, UK Kume, T., AKCA, E., Nagano, T., Donma, S., Serdem, M., Kapur, S., and Watanabe, T., 2006: An analysis of spatial variability of soil salinity in an irrigated area-southern Turkey, *Water and Land Management for Sustainable Irrigated Agriculture*, (CD-ROM) Kume, T., AKCA, E., Nagano, T., Berbeloglu S., Donma, S., Hoshikawa, K., Serdem, M., Kapur, S., and Watanabe, T., 2007: Soil Salinity Estimation Using Indices Derived from LANDSAT Data in the Irrigated Area, (paper to be submitted to *Remote Sensing of Environment*)

4. Scheumann W., 1977: Managing Salinization - Institutional Analysis of Public Irrigation Systems, Springer

5. Tanji, K.K., 1990: Agricultural salinity and assessment and management, American Society of Civil Engineering, USA U.S. Salinity Laboratory Staff, 1954: Diagnosis and improvement of saline and alkali soils, USDA Handbook, U.S. Gov. Print. Office, Washington, DC